

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Reporte Semanal do Bitcoin

25/12/2023
Vol. 2, N° 50/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores: Helcio Hoffmann e
Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 50/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

50. POR QUE O BITCOIN FOI O MELHOR INVESTIMENTO DE 2023?

O Bitcoin foi o melhor investimento em 2023 por uma série de fatores, incluindo:

- A crescente adoção do Bitcoin como meio de pagamento e investimento. O Bitcoin está sendo cada vez mais aceito como forma de pagamento por empresas e governos, o que está aumentando sua demanda e, conseqüentemente, seu valor. Além disso, o Bitcoin está se tornando uma opção cada vez mais popular para investidores, que o veem como uma alternativa aos ativos tradicionais.
- A redução da oferta de Bitcoin. A oferta de Bitcoin é limitada a 21 milhões de moedas, e a cada quatro anos a recompensa dos mineradores é reduzida pela metade, o que torna o Bitcoin um ativo cada vez mais escasso.
- A volatilidade do Bitcoin. O Bitcoin é um ativo altamente volátil, o que significa que seu preço pode subir ou cair significativamente em um curto período de tempo. No entanto, essa volatilidade também pode ser vista como uma oportunidade para os investidores, que podem lucrar com as altas e baixas do preço do Bitcoin.

Em 2023, o Bitcoin atingiu uma alta de 158% em 2023 (Até o fechamento desta edição), foi um dos melhores investimentos do ano no Brasil e, acreditamos, no mundo.

A nossa aposta é que o ativo digital continue crescendo, impulsionado pela aprovação do fundo ETF da Blackrock, nos Estados Unidos, por parte da SEC e pelo Halving que acontecerá em 2024.

É importante ressaltar que, apesar de sua alta rentabilidade em 2023, o Bitcoin é um investimento de alto risco. A volatilidade do Bitcoin pode fazer com que seu preço caia significativamente em um curto período de tempo, e os investidores devem estar cientes desse risco antes de investir.

Arte digital da Semana

A arte semanal é crianças peruanas e Star Wars pelo Creator do BING.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

BTCUSD - Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, ponto de atenção (está em nossa análise desde 04/12/2023);
- Preço com maior ponto de resistência (Seta Verde);
- (Círculo Azul) surgimento da Média 72 anunciada desde julho de 2023 serve como ponto importante de suporte, mesmo que o preço venha a cair, observem que esta média vem com inclinação positiva.
- Canal de alta (Azul), Melhor observado em tempos menores;
- Mac´D paralelo, ainda consolidado (Círculo amarelo);
- Desde março de 2023 o baixo volume persiste (Círculo laranja), mês de outubro com pequena reação justificado pelo rompimento da consolidação;
- Neste tempo gráfico temos ótimos alvos para o preço acima, porem a dificuldade em ultrapassar está justamente nos 50% da Fibonacci, Linha amarela.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

BTCUSD - Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, ponto de atenção (está em nossa análise desde 04/12/2023);
- Mac´D com reação, com leve inclinação (Círculo amarelo);
- Volume sem reação desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Maior suporte neste cenário (Seta Verde);
- Círculo azul apresenta surgimento da média 305 desde mês de junho de 2023.

Gráfico diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, ponto de atenção;
- Região de forte suporte (Seta Verde);
- Mac'D após subida estabilizando inclinação (Circulo Amarelo);
- Observem que havia um erro no gráfico diário no reporte de 18/12/2023 neste dia os gráficos gerados pela plataforma Binance, apontavam alinhamento das médias a 610 e 305. Esta semana voltamos a observar desalinhamento, pedimos desculpas porem apenas utilizamos os dados para realizar as analises, voltamos a situação de 11/12/2023, atenção. (Círculo Roxo);
- Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo;
- Canal de alta azul claro, os limites inferior e superior devem fazer parte das análises;
- Novo canal de consolidação, alertando, rompimentos geram ótimas oportunidades.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci (Verificar em tempos maiores;
- Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, ponto de atenção, estamos a 4 semanal com o preço perto desta linha;
- Lateralização desde o dia 05/12/2023 (canal azul escuro);
- Mac´D em baixa (círculo amarelo), atenção a informações de gráficos e tempos maiores;
- Volume abaixo com pequenas reações (círculo Laranja);
- Atenção a micro consolidações, ótimas oportunidades.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

**Conheça nosso directório de links
[Aqui](#)**

CAMINHO A MACHU PICCHU VII

De 1/07 a 7/07 de 2024

Inscrições Aqui:

<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL